

Xorijiy tilni o'qitishda innovasion metodlar va ularning samaradorligi

Gulnoz Rustamovna Tolibova

O'zDJTU o'qituvchisi

ANNOTASIYA:

Hozirgi globallashuv jarayonida xorijiy tillarni o'rgatishning samaradorligi dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Chet tillarini o'qitishda an'anaviy metodlardan foydalanish bilan bir qatorda, yangi innovasion usullardan samarali foydalanish ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu maqolada xorijiy tilni o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, jumladan, interfaol (interaktiv) yondashuvlar, axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT), fan va tilni integrasiya qilgan holda o'qitish (CLIL) va geymifikasiya metodlari tahlil qilinadi. Interfaol usullar talabalarning nutq faolligini oshirishga, AKT esa mustaqil o'quv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. CLIL metodi talabalarning kasbiy sohada tildan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirsa, geymifikasiya usuli esa ularning motivasiyasini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvlar xorijiy tilni nafaqat nazariy, balki amaliyotda ham muvaffaqiyatli o'zlashtirishga xizmat qiladi. Maqolada xorijiy tilni o'qitish jarayonidagi zamonaviy yondashuvlarning afzalliklari, ularni amaliyotga tatbiq qilish usullari va samaradorligi yuzasidan tahliliy ma'lumotlar taqdim etilgan. Ushbu metodlardan samarali foydalanish kelajakda xorijiy til ta'lim tizimini rivojlantirish va uni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xorijiy tilni o'qitish, innovasion metodlar, interfaol usullar, axborot-kommunikasiya texnologiyalari, AKT, fan va til integrasiyasi, CLIL, geymifikasiya, muloqot ko'nikmalari, ta'lim samaradorligi, mustaqil ta'lim, til kompetensiyasi.

ABSTRACT:

In the current globalization process, the effectiveness of foreign language teaching is becoming a pressing issue. Along with the use of traditional methods in teaching foreign languages, the effective use of new innovative methods serves to improve the quality of education. This article analyzes modern methods used in teaching a foreign language, including interactive approaches, information and communication technologies (ICT), learning through integrated language (CLIL) and gamification methods. Interactive methods help to increase students' speech activity,

and ICT helps to improve the independent learning process. While the CLIL method expands students' opportunities to use the language in their professional field, the gamification method plays an important role in increasing their motivation. These approaches serve to successfully master a foreign language not only theoretically, but also in practice. The article presents analytical data on the advantages of modern approaches in the process of teaching a foreign language, methods of their implementation in practice and their effectiveness. The effective use of these methods will serve to develop the foreign language education system in the future and bring it to a new level.

Keywords: foreign language teaching, innovative methods, interactive methods, information and communication technologies, ICT, science and language integration, CLIL, gamification, communication skills, educational effectiveness, independent learning, language competence.

Hozirgi globallashuv davrida xorijiy tillarni o'rganish zarurati tobora ortib bormoqda. Til – xalqaro aloqalarni rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish va global iqtisodiyotda ishtirok etishda muhim vosita hisoblanadi. Xususan, ingliz, xitoy, fransuz, nemis va ispan tillari xalqaro darajada katta ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, samarali ta'lim berish uchun yangi pedagogik yondashuvlar va innovasion metodlar joriy etilmoqda. Ana shunday innovasion yondashuvlar xorijiy tilni o'rganish jarayonini engillashtirish, talabalarning motivasiyasini oshirish va ularning til bilimini amaliyotda qo'llash ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada xorijiy tilni o'qitishdagi zamonaviy innovasion metodlar tahlil qilinib, ularning samaradorligi yoritiladi [1].

Xorijiy tilni o'rganishda interfaol (interaktiv) usullar katta ahamiyatga ega. Tilni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun an'anaviy grammatik yondashuvlardan tashqari, amaliyotga asoslangan usullardan foydalanish muhimdir. Bugungi kunda interfaol metodlar yordamida talabalar so'zlashuv va eshitish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ular orasida rolli o'yinlar, munozaralar, keys-stadi metodi va jamoaviy ish kabi usullar mavjud. Masalan, rolli o'yinlar talabalarga real hayotda uchraydigan vaziyatlarni sinf xonasida takrorlash imkonini beradi, bu esa ularning nutq malakasini rivojlantiradi [2]. Shuningdek, talabalar muayyan rollarni bajarish orqali nutqni erkin qo'llashni o'rganadilar va shaxsiy fikr bildirish qobiliyatini oshiradilar.

Munozaralar usuli esa talabalarni faol muloqotga chorlaydi. Munozara jarayonida talabalar o'z fikrlarini ifoda etish, bahs yuritish, dalillarni keltirish va muloqotda ta'sirchanlikka ega bo'lishni o'rganadilar. Bunday mashg'ulotlar tilda

erkinlikni shakllantirishga, soʻz boyligini kengaytirishga va grammatik meʼyorlarga rioya qilishga yordam beradi. Jamoaviy ish usuli esa talabalarni birgalikda ishlashga oʻrgatadi, ularning ijtimoiy va kasbiy malakasini oshirishga xizmat qiladi [3].

Axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) xorijiy tilni oʻrgatish jarayonini osonlashtiradi va uni yanada qiziqarli qiladi. Texnologiyalar yordamida talabalarga anʼanaviy darslardan tashqari mustaqil oʻqish imkoniyati ham yaratiladi [4]. Bugungi kunda Duolingo, Memrise, Quizlet kabi mobil ilovalar talabalarga mustaqil taʼlim olish imkoniyatini taqdim etadi [5]. Bu ilovalar interaktiv mashgʻulotlar, testlar va tildagi nutqni avtomatik tekshirish orqali talabalarning bilim olish jarayonini optimallashtiradi.

Shuningdek, videodarslar, vebinarlar va virtual reallikdan foydalanish orqali talabalarning tilga boʻlgan qiziqishi oshiriladi. Masalan, YouTube va Coursera kabi onlayn platformalarda turli darslar, intervyular va multimediyalar orqali til oʻrgatish samaradorligini oshirish mumkin [6]. Onlayn vebinarlar esa talabalarga turli xalqaro mutaxassislar va til oʻqituvchilari bilan muloqot qilish imkonini beradi [7]. Shuningdek, virtual reallik (VR) va augment reallik (AR) texnologiyalari til muhitini yaratishda muhim rol oʻynaydi. Bunday texnologiyalar orqali talabalar chet elga bormagan holda, virtual muhitda tilni amalda sinab koʻrish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Bundan tashqari, AKT vositalari talabalarning mustaqil oʻqish koʻnikmasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn lugʻatlar, interaktiv grammatika mashgʻulotlari va internetdagi esse yozish platformalari yordamida talabalar tilni har tomonlama rivojlantirishlari mumkin. Shu sababli, innovasion metodlardan foydalanish talabalarga xorijiy tilni chuqurroq va samarali oʻzlashtirish imkonini yaratadi [8].

Fan va tilni integratsiyalangan holda oʻqitish (CLIL) metodi ham xorijiy tilni samarali oʻzlashtirishda muhim oʻrin tutadi. Bu yondashuvda talabalar maʼlum bir fanni xorijiy tilda oʻrganadilar, bu esa ularning lugʻat zaxirasini kengaytiradi va tilni kontekstda qoʻllash imkonini beradi. Masalan, tarix, biologiya yoki matematika fanlarini xorijiy tilda oʻqitish orqali talabalar maʼlumotlarni nafaqat oʻzlashtiradilar, balki shu tilda erkin fikr yuritish va mulohaza qilish malakasini ham shakllantiradilar. Bu metod talabalarning tildan foydalanishni tabiiy jarayonga aylantirib, uning grammatik tuzilishlarini amaliy tarzda oʻzlashtirish imkonini beradi.

CLIL metodi shuningdek, talabalarning madaniy savodxonligini oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, ular xalqaro fanlar boʻyicha materiallar bilan ishlash davomida, turli davlatlarning ilm-fan va madaniyati bilan tanishadilar. Bu esa

talabalarning tildan foydalanish borasidagi malakasini oshirish barobarida, ularning madaniy ko'nikmalarini ham boyitadi. Bundan tashqari, bu metod talabalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega, chunki ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayonida ular mazmuni tahlil qilish, xulosa chiqarish va o'z fikrini bayon qilishga majbur bo'ladilar.

Geymifikasiya metodi, ya'ni o'yin elementlarini ta'lim jarayoniga kiritish talabalarning motivasiyasini oshiradi. O'yin texnologiyalari asosida tuzilgan mashg'ulotlar talabalarning bilim olish jarayonini jonli va samarali qiladi. Masalan, til o'rganishda turli interaktiv o'yinlardan foydalanish orqali talabalarning qiziqishi va faolligi oshadi. Geymifikasiyada turli mukofotlar tizimi, raqobat va virtual sinovlar mavjud bo'lib, bu jarayon talabalar uchun rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi.

Geymifikasiya metodi talabalarni jonli muhitda tildan foydalanishga undaydi. Masalan, til o'rgatishga mo'ljallangan onlayn platformalarda virtual sayohatlar, missiyalar va topshiriqlar bo'lib, ularning ijro etilishi uchun talabalar tilda muloqot qilishga majbur bo'ladilar. Bu jarayonda ular o'rganayotgan tilda real vaqtda fikr yuritish va tezkor javob qaytarish qobiliyatini shakllantiradilar. Shuningdek, til kurslarida o'yinlashtirilgan mashg'ulotlar talabalarning til o'rganish jarayonini zo'riqishsiz va tabiiy tarzda olib borishlariga yordam beradi.

Jadval 1. Xorijiy tilni o'qitishda qo'llaniladigan innovasion metodlar

Metod	Ta'rifi	Afzalliklari
Interaktiv metodlar	Talabalarning faol ishtirokini talab qiladigan usullar, jumladan, rolli o'yinlar, munozaralar va jamoaviy ish.	Tilda erkin so'zlashni rivojlantiradi, muloqot ko'nikmalarini oshiradi.
Axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT)	Onlayn platformalar, mobil ilovalar va virtual reallik orqali til o'rgatish.	Mustahkamlash imkoniyatini beradi, individual yondashuvni ta'minlaydi.
CLIL (Content and Language Integrated Learning)	Fan va tilni birgalikda o'qitish usuli.	Tilni tabiiy muhitda o'zlashtirishni osonlashtiradi, kasbiy til kompetensiyasini oshiradi.
Geymifikasiya	Ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini joriy qilish.	Talabalarning qiziqishini oshiradi, motivasiyani kuchaytiradi.
Masofaviy ta'lim	Vebinarlar, video darslar va onlayn mutaxassislar bilan muloqot.	Masofadan o'rganish imkoniyatini beradi, vaqtni tejaydi.

Geymifikasiya metodi talabalarga shaxsiy usulda ta'lim olish imkonini beradi. Har bir shaxsning o'rganish tezligi va uslubi har xil bo'lgani uchun, geymifikasiyada individual yondashuvni qo'llash mumkin. Masalan, mobil dasturlarda talabalar o'z qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab mashg'ulotlarni tanlashlari mumkin. Bu esa ularning mustaqillik darajasini oshirib, o'z bilimini o'zlari nazorat qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy tilni o'qitishda innovasion metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar, interfaol usullar va geymifikasiya kabi yondashuvlar talabalarga tilni chuqurroq o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash imkonini yaratadi. Shu boisdan, ta'lim muassasalari ushbu metodlarni keng joriy etishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, innovasion metodlar yordamida talabalar faqat grammatik qoidalarni emas, balki tilning haqiqiy kommunikativ vosita sifatida qanday ishlashini ham o'zlashtirishlari mumkin. Bu esa ularga real hayotda, akademik muhitda va ish jarayonida tilni muvaffaqiyatli qo'llash imkonini beradi. Shu bois, kelajakda xorijiy tillarni o'rgatishda geymifikasiya, CLIL va axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini yanada yuqori darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

References:

1. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 173 p.
2. Deterding S., Dixon D., Khaled R., Nacke L. From game design elements to gamefulness: Defining gamification // Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference. – 2011. – P. 9-15.
3. Godwin-Jones R. Emerging technologies: The evolving roles of language teachers: trained coders, local researchers, and social network engineers // Language Learning & Technology. – 2015. – Vol. 19, No. 1. – P. 10-22.
4. Johnson D. W., Johnson R. T. Cooperative learning in 21st-century schools: Educational Research and Applications // Education Research & Perspectives. – 2014. – Vol. 41. – P. 1-20.
5. Prensky M. Digital game-based learning. – New York: McGraw-Hill Education, 2001. – 464 p.
6. Warschauer M., Meskill C. Technology and second language teaching // In Handbook of Undergraduate Second Language Education. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. – P. 303-318.

7. Krashen S. D. Principles and practice in second language acquisition. – Oxford: Pergamon Press, 1982. – 202 p.
8. Littlewood W. Communicative language teaching: An introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 121 p.